

குறுந்தொகையில் பெண்பாற் புலவர்களும் பெண் சுதந்திரமும்

முனைவர் ந. ரேவதி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

பூ.சா.கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் - 641 014

Abstract :

Researchers say that all the cultures in the world have emerged from the tribal society. There are still some primitive human feelings in us that have not been renewed. Literature alone is sufficient to revive it. E.P. Tyler developed the Theory of Survivals, which states that in any society, its oldest social characteristics survive.

Key Words : Kurundhogai – Sangam literature – Womens' Poet

உலகிலுள்ள எல்லாப் பண்பாடுகளுமே பழங்குடிச் சமூக நிலையிலிருந்து மேலெழுந்து வந்தவையே என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள். நம்முள் இன்னும் சில ஆதி மனிதனுடைய உணர்வுகள் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கின்றன. அதைப் புதுப்பிக்க இலக்கியமே போதுமானதாகும். இ.பி. டைலர் எந்தவொரு சமூகத்திலும் அதன் பழையமையான சமூகப் பண்புகள் எஞ்சி நிற்கும் என்று நிலைத்தவைக் போட்பாட்டை (Theory of Survivals) உருவாக்கியுள்ளார். இன்றைய காலச் சூழலுடன் பண்டைய இலக்கியங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது இதனைத் தெளிவாக உணரமுடிகின்றது.

பெண் சுதந்திரம், பெண்ணியம் (சமத்துவம்) என்பவை சங்ககாலந்தொட்டே நம்முள் இருந்தவைகளே. சங்கப்பனுவல்களிலேயே பெண்ணியமும், பெண் சுதந்திரமும் வெளிப்படையாகத் தெரிவதைக் காணமுடிகின்றது. 2379 சங்கப் பாடல்களில் 1864 அகம் பற்றியனவாகும். இவற்றுள் முழுமையாக கிடைப்பன 1859, அவற்றுள் தலைவி, தோழி, நற்றாய், செவிலித்தாய், பரத்தை ஆகியோர் 784 பாடல்கள் அதாவது 51 விழுக்காடு பாடல்களில் கூற்றுகளாக இடம்பெற்றுள்ளனர். அவற்றில் தோழி கூற்றுப்பாடல்கள் அதிகம். குறுந்தொகையில் உள்ள பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில் தலைவி கூற்றுக்களே அதிகமாக உள்ளன. அகப்பொருளில் ஐந்திணை உரிப்பொருள்களான புணர்தல், பிரிதல், இருத்தல், இரங்கல், ஊடல் ஆகிய அக ஒழுக்கங்கள் பெண்களை மையப்படுத்தினவையே. புணர்தலும் பிரிதலும் தலைவன் தலைவி இருவருக்கும் பொருந்துவனதெனினும் இருத்தல் முல்லையில் பெண் இருத்தலையும், இரங்கல் நெய்தலில் பெண்ணின் இரங்கலையும், ஊடல் மருதத்தில் பெண்ணின் ஊடலையும் குறித்தன. எனவே அகமரபு பெண்ணை மையப்படுத்தியது. அவ்வாறு பெண் மையப்படுத்தப்பட்டபோது பாடல்களிலும் பெண்பாற் கூற்றுக்களே அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன.

பெண்ணின் நட்பு

பெண்ணாணவள் சங்க காலத்தில் சமத்துவம், சுதந்திரம், சகோதரத்துவம் என்ற மூன்று நிலைகளிலுமே சிறந்து விளங்கியுள்ளாள். ஒளவையார் அதியமான் நட்பு இதற்கு தக்க சான்றாகக் கூறலாம். சுதந்திரமாக வாழ்ந்த பெண், சமமாகப் பாடல்கள் எழுதிய பெண்புலவர், நட்பின் பெருமையைப் பறைசாட்டும் அளவிற்கு அதியமானிடம் அன்பு கொண்டிருந்தவர். அதியமானிற்காகத் தூது சென்றவர் என்ற அனைத்துப் பெருமைகளுக்கும் சொந்தக்காரர் இவர். இவரோடு மட்டும் இக்கருத்து நின்றுவிடவில்லை. தோழி என்ற ஒரு பெண் போதும், இதை உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

தோழியானவள், தலைவிக்கு சரியான வழிகாட்டியாக, பெரும் துணையாக, ஆற்றுப்படுத்துபவளாக என அனைத்து நிலைகளிலும் உயர்ந்து நிற்கின்றாள். தலைவனுக்கும் உதவுபவளாக, கண்டிக்க கூடியவளாக, எடுத்துக் கூறுபவளாக என எதற்கும் சளைத்தவள் இல்லை சங்கப்பெண் என்பதை அறிவுறுத்துகிறார்கள் புலவர்கள்.

தலைவன் தலைவியின் விதிகளில் மாற்றம்

சங்ககாலப் பாடல்கள் தோன்றிய காலத்தில் ஆணுக்கெனச் சில பாகுபாடுகளும் , பெண்ணிற்கென சில கட்டுப்பாடுகளும் வகுக்கப்பட்டிருந்தமையைச் சங்கப் பாடல்களின் வழியாக அறியமுடிகின்றது.

**“வினையே ஆடவர்க்குயிரே மனையுறை வாணுதல்
மகளீர்க்கு ஆடவர் உயிரென” (குறுந். 135 1-2)**

என்று வகுத்தமையை குறுந்தொகை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. தொல்காப்பியத்திலும் தலைவி தன் வேட்கையைச் சொல்லுதல் கூடாது என்பதாக விதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

**“தன்னுறு வேட்கை கிழவன்முன் கிளத்தல்
எண்ணுங்காலை கிழத்திக்கில்லை
பிறநீர் மாக்களின் அறிய ஆயிடைப்
பெய்நீர் போலும் உணர்விற்பென்ப” (களவு. 28)**

குடத்துள் பெய்த நீர் கசிவினால் அறியப்படுவது போலவே அவளின் விருப்பமும் அறியப்பட வேண்டும் என்கின்றார் தொல்காப்பியர். மேலும்,

**“காமத்திணையின் கண்ணின்று வருஉம்
நானும் மடனும் பெண்மையவாதலின்
குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை
நெறிப்படவாரா அவன் வயினான” (களவு. 18)**

என்னும் நூற்பாவில் தலைவியிடத்தே நிலைபெற்று வரும் நாணமும் மடனும் பெண்மைக்கு அங்கமாதலின் காமவொழுக்கத்தின்கண் குறிப்பினாலும் இடத்தினாலும் தவிர் தலைவிக்கு வேட்கை வெளிப்பட நிகழாது என்றே சுட்டுகின்றார்.

**“உடம்பும் உயிரும் வாடியகண்ணும்
என்னுற்றன கொல் இவையெனின் அல்லதைக்
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கில்லை” (பொருளி. 08)**

தலைவி தலைவனைத் தேடிச்செல்ல முடியாது என்பது தெரிகின்றது.

**“செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்
அறிவும் அருமையும் பெண்பாலான” (பொருளி. 14)**

என பெண்ணின் குணநலன் கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் இவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளாத புலவரின் பாடல்களும் உள்ளன. பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களே பெரும்பாலும் இந்த விதிகளை மீறிச் செல்வனவாய் அமைகின்றன. ஆண்பாற் புலவர் சிலரின் பாடல்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. பரணரும் கபிலரும் இவ்வாறான தலைவியரைப் படைத்துள்ளனர்.

**“யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தம்
கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி
.....
.....
..... கண்ணே” (குறுந். 241)**

எனக் கபிலரின் தலைவி காமம் பற்றிப் பேசுகின்றாள். இப்பாடலுடன் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களைநோக்கும்போது , பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில் அழுத்தம் மிக அதிகமாகவே உள்ளதை எளிமையாகக் காணலாம். கட்டுப்பாடுகளையும் இலக்கண விதிகளையும் மீறி அவர்களின் பாடல்கள் அமைந்திருப்பதை வெளிப்படையாகவே காண முடிகின்றது.

வெள்ளிவீதியார் பாடல்கள்

வெள்ளிவீதியாரின் பாடல்கள் அகப்பாடல்களாகவே உள்ளன. வெள்ளிவீதியார் பாடல்களாக குறுந்தொகையில் 8 பாடல்கள் கிடைத்துள்ளது இப்பாடல்கள் தலைவனைப் பிரிந்த அல்லது அவனைத் தேடிச்சென்ற தலைவியின் மனநிலையைத் தெரிவிப்பனவே.

**“நிலந்தொட்டுப் புகாஅர் வானம் ஏறார்
விலங்கிரு -----” (குறுந். 130)**

என ஊரூராகத்தலைவனைத் தேடிய நிலையைக் காணலாம். குறுந்தொகை 44ஆம் பாடலும் அதையே தெரிவிக்கின்றது.

**“காலேபரிதப்பினவே கண்ணே
நோக்கி நோக்கி வாளிழந்தனவே
அகலிரு விசும்பின் மீனினும்
பலரே மன்ற இவ்வுலகத்துப்பிறரே” (குறுந்44)**

என்ற பாடல் வெள்ளிவீதியார் தன் தலைவனைத் தேடிச் சென்றமையைக் காட்டுகின்றது. ஆயினும் இது செவிலி கூற்றாகவே கருதப்படுகிறது.

ஆதிமந்தியார் பாடல்கள்

ஆதிமந்தி பாடியதாகக் கிடைத்துள்ள பாடல் ஒன்று மட்டுமே. எனினும் ஆதிமந்தி குறித்த வரலாற்றுக்குறிப்பு சங்க இலக்கியத்தில் கிடைத்துள்ளது. பரணர் ஆதிமந்தி ஊரூராகத் தலைவனைத் தேடியதை அகம்.76, 135, 222 ஆகிய பாடல்களில் தெரிவிக்கின்றார்.

**“மள்ளர் குழீஇய விழவி னானும்
மகளிர் தழீஇய துணைங்கையானும்
யாண்டுங் காணேன் மாண்டக்கோனை
யானுமோர் ஆடுகளமகளே என்கைக்
கோடி ரிலங்கு வளை நெகிழ்த்த
பீடுகெழு குரிசிலுமோர் ஆடுகள மகனே” (குறுந். 31)**

என்ற பாடலில் ஆதிமந்தி தன் தலைவனைத் தேடிச் சென்றமை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆதிமந்தியின் வேறு பாடல் எதுவும் சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை. இதில் இரண்டு செய்திகளைக் காணலாம். ஒன்று பெண் , ஆணைத் தேடிச் செல்வது , இரண்டாவது கூற்று வகுப்பதில் சிக்கல் எனத் தொல்காப்பியர் கூறிய மரபிலிருந்து அகத்திணையின் மாற்றத்தைக் காணமுடிகின்றது.

பொ.வே.சோமசுந்தரனார் பின்வருமாறு விளக்குகின்றார். **“நொதுமலர் வரைவுழித் தோழிக்கு அறத்தோடு நின்றது. அ.:தாவது தலைவி ஒரு தலைவனோடு களவு மணம் புணர்ந்து கற்புக்கடன் பூண்டமை அறியாது அயலார் அவளை மகட்பேசி வந்தவிடத்து அதுகாறும் தலைவனைப் பற்றிய செய்தியை வெளியிடாத தலைவி அதனைத் தோழிக்குக் கூறியது”** ¹ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தோழிக்குத் காதலின் போது தன் தலைவனைப் பற்றிச் சொல்லாத தலைவி, வேற்றுவர் பெண் கேட்டு வந்தபோது தோழிக்குத் தலைவன் யாரெனக் கூறுவது என்பதைப் பாடலுடன் சேர்த்துப் பார்க்கும்போது பொருத்தமுடையதாகத் தெரியவில்லை. எல்லா இடமும் நான் அவனைத் தேடுகின்றேன் எனத் தலைவி சொல்லும் நிலை ஏற்படும் வரை தோழிக்குத் தெரிந்திருக்காத காதல் இருந்திருக்க முடியாது என்பதே உண்மை. ஏனெனில் சங்க இலக்கியத்தில் தோழியின் பங்கு மிக அதிகம். அதாவது இப்பாடல் மருதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மருதத்திற்கான உரிப்பொருள் பாடலில் இல்லை. அவள் தலைவனைத் தேடிச்

செல்வது கூறப்படுகின்றது. மருதத்தலைவி தேடிச் செல்பவளல்ல. தலைவனின் பரத்தையிற் பிரிவுக்காக இரங்கும் பாடல்களில் கூட தலைவி தலைவனைத் தேடிச் சென்றதாகப் பாடல் இல்லை.

“வெள்ளிவீதியாரின் பாடல்களையும் ஆதிமந்தியின் பாடல்களையும் இணைத்து அவற்றின் வரலாற்றுத் தன்மையுடன் சேர்த்துப் பார்த்தால் பாத்திரங்கள் தமது அனுபவத்தை அகப்பாடல்களில் விளக்கமுயலும் போது வரையறைக்குட்பட்ட திணைக்கோட்பாடு பிரச்சினைக்குரியதாக நின்றமை புலனாகின்றது.” ² ஆதிமந்தியின் முன்கூறப்பட்ட பாடலை நோக்கும் போது தன்னை ஆடுமகள் என்று கூறுவதால் அவள் விறலி என்பது வெளிப்படையாகின்றது. பாணருக்கு நிலம் இல்லை. அவர்கள் ஊர் ஊராகத் திரிபவர்கள். அத்துடன் பாணர் முல்லை, நெய்தல், மருத நிலப் பாடல்களில் தலைவனொடு பங்களித்துள்ளமையைக் காணமுடியும். ஆகவே, இப்பாடலுக்கான திணை வகுப்பு பொருத்தமானதல்ல என்ற வகையில் திணைக் கோட்பாடு தழுவாத பாடல்களாக இவை இருத்தல் கூடுமோ என எண்ண வைக்கின்றன.

ஒளவையார் பாடல்கள்

சங்க இலக்கியத்தில் மிக அதிகமான பாடல்களைப் பாடியுள்ள பெண்பாற் புலவர் ஒளவையார் ஆவர். வெள்ளிவீதியார், ஆதிமந்தை போன்றோர்க்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் ஒளவையாருக்கு ஏற்பட்டதாக அறியமுடியவில்லை. இருப்பினும் ஒளவையார் பெண் என்ற நிலையில் பெண்பாத்திர உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ள முறை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பெண்ணானவள் சிலவற்றை அதிலும் குறிப்பாக காமம் சார்ந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக் கூடாது என்பது எழுதப்படாத விதியாக உள்ளது.

“கடலன்ன காமமுழந் தும்மட லேறாப்

பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில்” (குறள். 1137)

என்று திருக்குறளும் தன் பங்கை வகித்துள்ளது. ஒளவையார் பாடிய பாடல்களைப் பார்க்கும் போது தலைவி வெள்ளி வீதியாரின் பாடல்களைப் போலவே காமஞ்செய்யுகிறவளாக காணப்படுகின்றாள். தலைவியின் விருப்பத்தை வெள்ளி வீதியாரைப் போலவே மிகவும் பலமாக வெளிப்படுத்துகின்றார் ஒளவையார்.

“முட்டுவேன் கொல் தாக்குவேன் கொல்

ஓரேன்யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு

ஆ அ ஒல்லெனக் கூவுவேன் கொல்

அலமரல் அசைவளி அலைப்ப என்

உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே” (குறுந்.28)

என்ற அடிகளில் எனது நோயினை அறியாது துஞ்சும் ஊரே, நான் முட்டுவேனோ, தாக்குவேனோ, கூவுவேனோ எனத் தன் ஆர்வம் மேலிடக் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. உண்மையில் தலைவி ஒன்றையும் செய்ய முடியாது என்ற நிலையில் நான் என்ன செய்ய எனத் தனது அவாவை அல்லது மனக்குமுறலை வெளிப்படுத்துவதாக இப்பாடல் அமைகின்றது. **“வாந்தோய் வற்றே காமம்”**³ எனத் தன் காமத்தை வெளிப்படுத்துகின்றாள் குறுந்தொகைத்தலைவி. சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் எல்லையற்ற பொருளுக்கு வானத்தை உவமிப்பது அகத்திலும் புறத்திலும் காணப்படுகின்றது.

“நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று

-----நாடனொடு நட்பே” (குறுந். 3)

“வான வரம்பனை நீயோ பெரும” (புறம்.2:12)

ஒளவையாரும் வானத்தைக் காமத்தின் அளவுக்கு உவமையாகப் பயன்படுத்துகின்றமை முக்கியமானதாகும். தலைவனின் அணைப்பைப் பெறவிரும்பும் தலைவி,

“-----உயர் கோட்டு

மகவுடை மந்தி போல

அகன் உறத்தமீஇக கேட்குநர்ப்பெறினே” (குறுந். 29:5-7)

எனக் கூறுகின்றாள். அப்பாடலில் மந்தி தன் குட்டியை அகத்துறத் தழுவுவதற்கு உவமையாக தலைவன் தன்னைத் தழுவுதலைக் கூறுகின்றாள் தலைவி. ஆயினும் இப்பாடல் தலைவன் கூற்றாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி உ.வே.சா. கருத்து வேறுபாடு கொண்டுள்ளார்.

“தம்முடைய கூற்றாகவன்றி பாடி இரத்தற்குரிய விறலி முதலியவர்களின் கூற்றுகளாகவும் இவர் பாடிய பாடல்கள் இந்நூலிலும் பின் நூல்களிலும் காணப்படும். ஆராய்வோர் அதனைக் கொண்டு விறலி முதலியவர்களாக நினைந்து முடிவு செய்துவிடுதல் மரபன்று அங்ஙனம் பாடுதல் கவி மதம் எனக்கொள்வது முறை”⁴ எனினும் இதனைப் பார்க்கும் போது ஒளவையாருடைய பாடல்களும் மரபை மீறி காதல் உணர்வை வெளிப்படுத்துவனவாக உள்ளன. வெள்ளிவீதியார் போலவே ஒளவையாரும் விறலி என்பது குறிப்பிட்டுக் கூற வேண்டியதேயாகும்.

முடிவுரை

குறுந்தொகையில் பெண்பாற் புலவர்கள் தனது மன ஓட்டத்தை இயற்கைகாட்சிகளாக, இறைச்சிப்பொருட்களின் வாழ்வியலை எடுத்துக்கூறுவதாக என சமூகத்தில் கூறப்பட்ட வாழ்வியல் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு மறைமுகமாகக் கூறாமல் தெளிவாக, வெளிப்படையாக தனது மன ஓட்டத்தை காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். ஆண்பாற் புலவர்களுக்கு இணையாக அன்றே பெண்பாற் புலவர்களும் பாடல்கள் பாடியுள்ளனர். இலக்கண நெறிமுறைப்படி திணைகோட்பாட்டுக்குள் அமைக்க முடியாத பாடல்களாகவும் இப்பாடல்களில் சில அமைந்துள்ளன. ஒருபக்கம் விதிகள் வகுக்கப்பட்டு வாழ்ந்திருப்போரின் பாடல்களும், மறுபக்கம் அதே காலகட்டத்தில் பெண்ணும்ஆணும் சமம் , பெண்ணிற்கும் தனக்கு விருப்பமுடையதைச் செய்ய உரிமை உண்டு , மனதிடமும் உண்டு என்று பாடல்களின் மூலம் வெளிப்படுத்துவோரும் , அதை நடுநிலைமையோடு ஏற்றுக் கொண்டோரும் என பெண் சுதந்திரத்தை வெளிப்படுத்தும் பெண்பாற்புலவர்களைச் சங்க இலக்கியம் சுட்டிச் செல்கின்றது. இவையாவும் பெண்பாற்புலவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் விருப்பப்பட்ட , எதிர்பார்க்கும் வாழ்க்கையாகவும் இருக்கலாம்.

சான்றெண் விளக்கம்

- 1.சோமசுந்தரனார் பொ.வே., குறுந்தொகை, ப.47.
- 2.அம்மன்கிளி முருகதாஸ், சங்க கவிதையாக்கம் மரபும் மாற்றமும், ப.206.
- 3.குறுந்தொகை102.
- 4.சாமிநாதையர்.உ.வே., புறநானூறு, பத்துப்பாட்டு, ப.32.